

Elevvurdering i et inkluderende undervisningsmiljø

Retningslinjer for politikker og praksis

European Agency for Development in Special Needs Education

Agenturet iværksatte i 2005 projektet om elevvurderinger, med deltagelse af 23 lande, for at undersøge hvordan politikker og praksis kan gavne såvel undervisning som læring for elever på de yngre klassetrin i et inkluderende undervisningsmiljø.

Arbejdet har tvunget projektdeltagerne til at tage velovervejet stilling til, **hvad der egentlig menes med inkluderende vurderinger?**

Tilgængelig information

23 nationale rapporter med beskrivelser af politikker og praksis for elevvurderinger;

En **database** med information fra de deltagende lande;

En **rapport** som sammenfatter de vigtigste resultater, på 19 sprog.

Informationen findes sammen med andet relevant materiale på adressen:

www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Inkluderende elevvurderinger

Projektdeltagerne definerer inkluderende vurderinger som ...

En måde at vurdere elever på i det almene skolesystem, hvor politikker og praksis er udformet til at være til gavn for alle elevers læring. Den overordnede målsætning er at fremme en effektiv inklusion og deltagelse i undervisningen for alle udsatte elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov.

Inkluderende vurderinger er en vigtig **målsætning for alle beslutningstagere og fagfolk på undervisningsområdet.**

Et af projektets vigtigste konklusioner er, at **praksis for inkluderende vurderinger skal være en rettesnor for generel praksis ...**

Principperne for inkluderende vurderinger er principper, som gavner undervisningen og læringen for alle elever. Nye tiltag og fornyelse af praksis for inkluderende vurdering afspejler god praksis til gavn for alle elever.

Principperne for inkluderende vurderinger

Inkluderende elevvurderinger tager specifikt sigte på at **forhindre segregering**, ved så vidt muligt at undgå alle former for kategorisering af eleverne og ved at **sætte fokus på læring og undervisningspraksis, der fremmer inklusion** af eleverne i det almene skolesystem.

Inkluderende vurderinger kan kun gennemføres, hvis de **rigtige betingelser er til stede hos beslutningstagerne, hvis skolerne arbejder for det og hvis lærerne får den rigtige støtte** og har en positiv holdning til inklusion.

Det betyder, at ...

... Politikker for elevvurderinger, både for elever med og uden særlige behov, skal fremme inkluderende vurderinger og skal udarbejdes under hensyntagen til behovene hos alle udsatte elever, også elever med særlige undervisningsmæssige behov.

... Alle elever bør have ret til inkluderende vurderinger - både elever med og uden særlige undervisningsmæssige behov.

... Alle procedurer for elevvurderinger skal supplere hinanden.

... Elevernes forskelligheder skal opfattes positivt gennem anerkendelse af den enkelte elevs læring og fremskridt.

Fokus

Formålet med inkluderende elevvurderinger er at **forbedre læringen for alle elever i det almene skolesystem**. Alle procedurer, værktøjer og metoder skal kunne **udnyttes positivt i undervisningen og i elevens læring og skal støtte lærerne** i arbejdet.

Formålet med inkluderende vurderinger er at **styrke eleven gennem viden om og indsigt i egen læring** og at motivere til videre læring.

Inkluderende vurderinger indebærer ...

... En række metoder og strategier, som kan bruges til at fremskaffe klar dokumentation for og viden om elevernes læring, både i akademiske og ikke-akademiske fag.

... Procedurer som kan opfylde flere andre formål, ud over at fremme undervisningen og elevens læring (for eksempel foreløbig identificering af en elevs særlige undervisningsmæssige behov eller kontrol af standarder for undervisningen), men som er udarbejdet på grundlag af fælles holdninger og værdier omkring vurdering og inklusion samt principper om, at alle deltager aktivt og yder et godt samarbejde.

... Metoder, som fortæller noget om elevernes udbytte af læringen, samtidig med at læreren får viden og redskaber til at videreudvikle og forbedre læringsprocessen for den enkelte elev eller for en gruppe af elever.

... Beslutninger baseret på en række kilder, som giver dokumentation for elevens læring. Dokumentationen er indsamlet over et stykke tid. Dette giver en "merværdi" i informationen om elevernes fremskridt og udvikling i hele læringsprocessen, og ikke kun enkeltstående oplysninger om et bestemt område.

... Informationen skal ses i sammenhæng med og bruges på baggrund af den enkelte elevs situation og undervisningsmiljøet,

hjemmet og andre faktorer, der måtte have indflydelse på elevens læring.

... En vurdering af faktorer som fremmer inklusionen af den enkelte elev, så den videre beslutningstagning omkring eleven kan foretages på et bredere grundlag.

... Aktiv medvirken af både klasselærere, elever, forældre, kammerater og andre aktører, f.eks. bedømmelsesudvalg.

Yderligere oplysninger om European Agency for Development in Special Needs Education kan findes på: **www.european-agency.org**

Eller hos Agenturets nationale koordinator Preben Siersbæk, Undervisningsministeriet, E-mail: siersbaek@uvm.dk